

DISTÚRBIOS DO SONO ASSOCIADOS A DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

João Victor Alves de Aragão¹

Maria Luisa Silva Sena²

Maressa Milleny Marques Inácio³

Marilia Paladini⁴

Ana Clara Rodrigues Vieira de Carvalho⁵

Izabela Lima Souza⁶

Ana Clara dos Santos Souza⁷

Ludmylla Kleicy Fernandes Lima⁸

Rodrigo Silva Rocha⁹

Kassio Henrique Brito Lima¹⁰

RESUMO: Os distúrbios do sono representam um dos problemas mais frequentes em saúde, exercendo impacto significativo sobre o bem-estar físico, emocional e cognitivo dos indivíduos. Entre eles, a insônia é o quadro mais comum, caracterizado por dificuldade em iniciar ou manter o sono, sono não reparador e prejuízos no funcionamento diurno. Diversas evidências demonstram que alterações do sono estão intimamente relacionadas a transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e transtorno bipolar, em uma relação bidirecional: enquanto quadros psiquiátricos favorecem a ocorrência de distúrbios do sono, a insônia pode agravar sintomas e aumentar o risco de recorrência. Em crianças e adolescentes, esses distúrbios afetam o desenvolvimento escolar, a regulação emocional e podem predispor ao surgimento precoce de transtornos mentais. Já em adultos, a má qualidade do sono associa-se a pior prognóstico clínico, maior risco de recaídas e comprometimento cognitivo. Além disso, fatores como dor crônica e experiências traumáticas na infância intensificam os distúrbios do sono, funcionando como elementos moduladores da gravidade dos quadros psiquiátricos. No manejo terapêutico, a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) é considerada a principal intervenção não farmacológica, com eficácia comprovada em diferentes populações e benefícios sustentáveis em longo prazo. Assim, os distúrbios do sono devem ser reconhecidos como parte fundamental no contexto da saúde mental, exigindo atenção especial na prática clínica para prevenção e controle das complicações associadas.

Palavras-Chave: Insônia; Saúde mental; Distúrbios do sono.

E-mail do autor principal: joaoaaragao@outlook.com

¹FAMP, Mineiros-GO, joaoaaragao@outlook.com

²FAMP, Mineiros-GO, Marialuisaboneca@hotmail.com

³FAMP, Mineiros-GO, maessamilleny@gmail.com

⁴Universidad Nuestra Señora de la Paz, Bolívia, marilia.paladini@yahoo.com.br

⁵FAMP, Mineiros-GO, anaclararvc.rvc@gmail.com

⁶FAMP, Mineiros-GO, Izabelalimasouzs@hotmail.com

⁷FAMP, Mineiros-GO, anac.saantos1234@gmail.com

⁸CEUMA, São Luís do Maranhão-MA, ludmedicina41@gmail.com

⁹UFR, Rondonópolis-MT, rodrigo.rocha@aluno.ufr.edu.br

¹⁰UFMA, Imperatriz-MA, Kassio.brito@discente.ufma.br

1. INTRODUÇÃO

Os distúrbios do sono são altamente prevalentes em crianças, adolescentes e adultos, e estão diretamente associados a consequências negativas na saúde mental, incluindo depressão, ansiedade, déficit de atenção e baixo desempenho acadêmico ou funcional. A insônia, em particular, configura-se como o distúrbio mais comum, com prevalência variável entre 5% e 30% em populações pediátricas e adolescentes. Esses sintomas, quando crônicos, resultam em impactos no desenvolvimento cognitivo, na regulação do humor e no desempenho escolar. (MA; SHI; DENG, 2018)

Na adolescência, a insônia assume relevância ainda maior, pois frequentemente surge em associação com transtornos psiquiátricos como transtorno depressivo maior (TDM) e transtornos de ansiedade. Estudos indicam que mais da metade dos adolescentes com insônia apresentam pelo menos uma comorbidade psiquiátrica, sendo a depressão e a ansiedade os transtornos mais prevalentes. Além disso, há uma estreita relação entre distúrbios de sono e dor crônica, que pode tanto ser causa quanto consequência da insônia, reforçando o caráter multifatorial e bidirecional desses sintomas. (ASLUND et al., 2020)

Outro fator relevante é o papel do trauma na infância como determinante para o desenvolvimento de depressão e distúrbios do sono em fases posteriores. Evidências apontam que experiências adversas na infância aumentam o risco de insônia, hipersonia e pesadelos, podendo atuar como mediadores do desenvolvimento da gravidade da depressão em adolescentes. Assim, os distúrbios do sono não devem ser considerados apenas sintomas inespecíficos, mas potenciais mecanismos fisiopatológicos que influenciam a progressão de transtornos psiquiátricos. (LUO et al., 2022)

Por fim, estudos recentes sugerem que o sono interrompido não é apenas consequência, mas também fator causal no surgimento de diversos transtornos mentais. Intervenções precoces no manejo da insônia podem reduzir a incidência e a gravidade de condições psiquiátricas, além de melhorar o prognóstico clínico. Portanto, compreender os mecanismos, as comorbidades e as abordagens diagnósticas e terapêuticas dos distúrbios do sono é essencial para o cuidado integral em saúde mental. (FREEMAN et al., 2020)

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração deste estudo, foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS, utilizando os descritores “insônia”, “distúrbios do sono”, “transtornos psiquiátricos”, “depressão”, “ansiedade” e “terapia cognitivo-comportamental para insônia”. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2023 que abordassem aspectos epidemiológicos, diagnósticos, terapêuticos e fisiopatológicos relacionados à interação entre distúrbios do sono e doenças psiquiátricas, com foco em insônia em crianças, adolescentes e adultos. Foram selecionados ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, revisões narrativas, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes internacionais que relacionassem estratégias de diagnóstico e manejo clínico dos distúrbios do sono no contexto de transtornos psiquiátricos. Os critérios de inclusão englobaram publicações em inglês e português, que apresentassem dados relevantes para a prática clínica em psiquiatria e medicina do sono. Foram excluídos estudos duplicados e publicações que não apresentassem relação direta com o tema proposto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos evidenciam que os distúrbios do sono apresentam prevalência elevada em crianças, adolescentes e adultos com transtornos psiquiátricos, sendo a insônia a condição mais frequente. Em crianças, a prevalência varia entre 5% e 30%, enquanto em adolescentes cerca de 10% preenchem critérios formais para insônia segundo o DSM-5, e mais de 30% relatam sintomas ocasionais de dificuldade para dormir ou manter o sono. Esses dados mostram que o problema está presente desde fases iniciais do desenvolvimento e pode se manter ao longo da vida, atuando como fator de risco para transtornos mentais futuros. (MA; SHI; DENG, 2018; ASLUND et al., 2020)

Em adolescentes, a associação entre insônia e transtornos psiquiátricos é particularmente marcante, já que mais da metade dos pacientes com dificuldade de sono apresentam comorbidades como depressão e ansiedade (ASLUND et al., 2020). Além disso, o risco de recorrência de episódios depressivos aumenta quando a insônia não é adequadamente tratada. Essa relação bidirecional reforça que a insônia não deve ser interpretada apenas como sintoma secundário, mas sim como fator de manutenção e agravamento de quadros psiquiátricos. Nesse contexto, o sono interrompido pode ser considerado um marcador precoce e um alvo terapêutico prioritário para prevenir complicações. (FREEMAN et al., 2020)

Outro achado relevante refere-se à interação entre distúrbios do sono e dor crônica, que afeta parte significativa dos adolescentes e adultos jovens com transtornos de humor e ansiedade. A literatura aponta que até 60% desses pacientes apresentam má qualidade de sono, e a relação entre dor e insônia é bidirecional: a dor prejudica o sono, enquanto a falta de sono aumenta a percepção dolorosa. Essa dinâmica reforça a necessidade de tratamentos integrados que abordem simultaneamente o manejo da dor e a qualidade do sono, visando reduzir a sobrecarga funcional e emocional desses indivíduos. (ASLUND et al., 2020)

O papel do trauma na infância também merece destaque. Experiências adversas precoces, como abuso físico, emocional ou negligência, estão fortemente associadas a maior prevalência de distúrbios do sono e depressão em adolescentes. Além disso, evidências sugerem que o trauma pode atuar como mediador, intensificando a gravidade da depressão em pacientes com insônia. Dessa forma, a investigação clínica deve incluir tanto o histórico de sono quanto eventos traumáticos, permitindo compreender melhor a evolução dos transtornos psiquiátricos e oferecendo suporte direcionado a esse grupo vulnerável. (LUO et al., 2022)

No âmbito das comorbidades psiquiátricas, estudos demonstram que a insônia também é altamente prevalente em condições como esquizofrenia e transtorno bipolar, atingindo até 50% dos pacientes (MERRILL; ASHTON; ANGELL, 2023). Alterações na arquitetura do sono, identificadas por exames polissonográficos, são comuns nesses grupos e incluem redução do sono de ondas lentas, maior fragmentação e alterações no sono REM. Esses achados indicam que os distúrbios do sono funcionam como marcadores transdiagnósticos, compartilhados por diferentes transtornos psiquiátricos, e podem contribuir para desfechos clínicos mais graves,

como pior resposta terapêutica, maior risco de recaídas e comprometimento da cognição. (BAGLIONI et al., 2016)

Do ponto de vista terapêutico, a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) se mostrou eficaz e segura em diversas populações, incluindo adolescentes, adultos e idosos. Essa abordagem melhora parâmetros como latência do sono, número de despertares noturnos, tempo total de sono e eficiência global do sono, com benefícios sustentáveis em longo prazo (MA; SHI; DENG, 2018; ASLUND et al., 2020). Além disso, evidências sugerem que tratar a insônia pode reduzir sintomas psiquiátricos associados, melhorar a adesão ao tratamento e diminuir o risco de recaídas, configurando-se como estratégia de impacto tanto na psiquiatria preventiva quanto no manejo de casos já estabelecidos. (FREEMAN et al., 2020)

Assim, os resultados reforçam que os distúrbios do sono não devem ser subestimados ou tratados apenas como manifestações secundárias. Eles exercem papel ativo na gênese, manutenção e agravamento de transtornos psiquiátricos, sendo fundamentais tanto na avaliação diagnóstica quanto no planejamento terapêutico. O manejo integrado, que inclui intervenções comportamentais, suporte psicossocial e, quando necessário, farmacoterapia, representa uma estratégia eficaz para melhorar não apenas a qualidade do sono, mas também os desfechos em saúde mental.

4. CONCLUSÃO

Os distúrbios do sono, especialmente a insônia, apresentam alta prevalência em crianças, adolescentes e adultos, estando fortemente associados a transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, esquizofrenia e transtorno bipolar. A relação bidirecional entre sono e saúde mental sugere que a insônia deve ser considerada não apenas como sintoma, mas também como fator causal de condições psiquiátricas. A abordagem terapêutica deve priorizar intervenções não farmacológicas, em especial a TCC-I, que demonstra eficácia consistente. A integração do rastreamento e tratamento de distúrbios do sono nos serviços de saúde mental pode representar um avanço significativo na prevenção e manejo de doenças psiquiátricas.

5. REFERÊNCIAS

- ASLUND, L. et al. Cognitive-behavioral therapy for insomnia in adolescents with comorbid psychiatric disorders: A clinical pilot study. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, v. 25, n. 4, p. 958–971, 17 jun. 2020.
- BAGLIONI, C. et al. Sleep and mental disorders: A meta-analysis of polysomnographic research. *Psychological Bulletin*, v. 142, n. 9, p. 969–990, 2016.
- FREEMAN, D. et al. Sleep disturbance and psychiatric disorders. *The Lancet Psychiatry*, v. 7, n. 7, p. 628–637, jul. 2020.
- LUO, B. et al. Sleep disorders mediate the link between childhood trauma and depression severity in children and adolescents with depression. *Frontiers in Psychiatry*, v. 13, 28 out. 2022.
- MA, Z.-R.; SHI, L.-J.; DENG, M.-H. Efficacy of cognitive behavioral therapy in children and adolescents with insomnia: a systematic review and meta-analysis. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, v. 51, n. 6, 2018.
- MERRILL, R. M.; ASHTON, M. K.; ANGELL, E. Sleep disorders related to index and comorbid mental disorders and psychotropic drugs. *Annals of General Psychiatry*, v. 22, n. 1, 27 maio 2023.